

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКА, СФЕРА ИССЛЕДОВАНИЙ

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Доцент
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Нурмаматова Гулчирой Азимжон кизи.
Ўралов Элбекжон Эминжон ўғли. Студент
Ташкентского государственного транспортного
университета.

Аннотация. Наука – это исторически сложившийся взгляд на деятельность человека, направленный на познание и изменение объективной действительности. В исследовательскую задачу философии техники входит выявление особенностей практической деятельности. С одной стороны, философия техники направлена на создание технических средств и их использование, а это означает отношение людей к своим теоретическим способностям.

Ключевые слова: наука, теория, гипотеза, философия, действие, техника.

Annotation. Science is a historically established view of human activity, aimed at understanding and changing objective reality. The research task of the philosophy of technology includes identifying the features of practical activity. On the one hand, the philosophy of technology is aimed at the creation of technical means and their use, and this means the attitude of people towards their theoretical abilities.

Key words: science, theory, hypothesis, philosophy, action, technology.

Наука – это исторически сложившийся взгляд на деятельность человека, направленный на познание и изменение объективной действительности. Также наука включает в себя объективный результат духовного производства и избранные и систематизированные факты, логически обоснованные гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также

методы исследования. Понятие науки состоит из следующих трех основных аспектов:

- наука как знание, как сфера деятельности и как социальный институт;
- наука как сумма всех конкретных, частных наук;
- Как рационально-эмпирический тип познания, объектом изучения которого является материальный мир (природа, общество и мышление).

Предметом науки являются различные формы и виды движения. Например, материя и ее отражение в сознании человека.

Во взаимоотношениях философии и науки можно выделить три основных понятия:

□ Философия – первая философская концепция, выдвинуты такие тезисы, как «царица», «царица наук», «отец наук», «наука наук». Как отмечалось, философия признана первой и древнейшей наукой;

□ позитивистское учение, его сторонники считают, что наука есть «философия сама по себе» и что необходимо разграничивать науку и философию;

□ диалектическая концепция, ее сторонники считают философию общей. Они считают, что философия и наука уникальны, что отдельные науки находятся в диалектическом взаимодействии друг с другом.

Философия науки пытается найти правильный ответ на проблему, задавая следующие вопросы: В чем сущность науки? В чем суть рациональности? Каковы критерии научной рациональности? Каковы этапы развития науки в исторических процессах? Какие существуют виды научной рациональности? Каковы модели развития научного знания? Какими методами ему следует пользоваться, чтобы уметь правильно объяснить научные знания и т. д.

В наших предыдущих темах мы обсуждали суть науки философии. Помимо них можно сказать, что философия – это наука о системе взглядов человека на весь мир и его отношении к миру. Философия – рациональный

(теоретический) тип познания, объектом ее изучения является мир в целом. Предмет философии — общие, общечеловеческие связи и отношения, существующие во всем мире. Есть также ряд областей исследования в философии. Среди них философия техники исследует конкретное направление. Техническая философия понимается как отрасль философского знания и представляет собой область, посвященную всестороннему изучению индивидуального пути человека. Мышление и его результат послужили важным фактором возникновения области технической философии. В исследовательскую задачу философии техники входит выявление особенностей практической деятельности. Техническая философия, с одной стороны, направлена на создание технических средств и их использование и означает отношение личности к теоретическим способностям людей, с другой стороны, речь идет об обеспечении баланса между обществом и современными технологиями и взаимное развитие, учитывая динамику развития технологий в разных культурах и цивилизациях. поставил перед собой цель. Таким образом, цель философии техники — исторически и систематически раскрыть развитие техники и определить ее место в жизни человека.

В философии техники учитывается любое обращение философского ума к технике. Требуется более детальный подход ко всей информации, касающейся технологического процесса, философии техники или предмета, изучаемого этим термином, и использование специальных методов исследования для их изучения.

Выделение технической философии в отдельную область началось в конце XIX века. В это время во Франции, Германии и России был создан ряд научных работ, посвященных теоретическому рассмотрению философских аспектов техники. В это же время вышла в свет книга инженера Эрнста Каппа «Основы» философии техники. Именно с этого момента появился и стал входить в научно-философский лексикон термин «философия техники». Стоит

отметить, что инициатива создания новой отрасли философии - познания не «сверху», а «снизу» - началась с самих инженеров и философов. Одним из таких мыслителей-философов был русский инженер и мыслитель Петр Климентьевич Энгельмейер. В начале 20 века этот учёный опубликовал труды «Теория творчества» и «Философия техники».

Можно добавить следующие сведения о лексическом происхождении и значении словосочетания «Технология», которое является центральной темой философии техники. Понятие «техника» (греч. *techne* — искусство, умение, способность) употребляется в нескольких значениях:

1) включает в себя труд и сложные технические системы, совокупность приборов, искусственные предметы, артефакты, т. е. предметы, созданные на основе умения как простейшие орудия труда;

2) как совокупность различных видов деятельности, направленных на производство, эксплуатацию и использование технических средств, то есть научно-технические исследования, производственный процесс изготовления технических устройств и их использование;

3) как комплекс знаний относится к научно-технической отрасли, начиная с сокровенных тайн ремесел.

В заключение из приведенных выше определений технология относится к искусственным объектам, созданным человеческим мышлением, деятельностью и знаниями, связанными с производством.

REFERENCES

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ЧАСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 97-100.
2. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.6 СОВРЕМЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 27–32.

3. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.3 ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОСФЕРЫ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 11–15.
4. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. (2023). 1.1 ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. MOON SHINE SCIENTIFIC JOURNAL, 1(1), 3–6.
5. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭТИКИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 92-96.
6. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНЖИНИРИНГА. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 101-104.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 105-108.
8. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ЗНАЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 87-91.
9. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 74-77.
10. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 83-86.

11.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.

СОВРЕМЕННОЕ

МАШИНОСТРОЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 57-61.

12.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA IJTIMOIU-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 1(2), 53-56.